

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 300-308
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.2986-6340)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14288930>

Analisis Kesalahan Siswa SMP dalam Geometri (Suatu Kajian Sistematis dan Strategi Penanggulangan)

Hamda¹

¹Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Email: hamdamath@unm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa SMP dalam menyelesaikan soal geometri, serta mengidentifikasi strategi penanggulangan yang efektif. Berdasarkan kajian sistematis (Systematic Literature Review, SLR) terhadap penelitian terdahulu, penelitian ini mengklasifikasikan kesalahan siswa dalam tiga kategori utama: kesalahan konseptual, kesalahan prosedural, dan kesalahan representasi visual. Analisis menunjukkan bahwa kesalahan konseptual, seperti tidak paham terhadap definisi dan sifat bangun geometri, menjadi penyebab utama kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal geometri. Selain itu, kesalahan prosedural, seperti kelalaian dalam langkah-langkah perhitungan, dan kesalahan representasi visual, seperti ketidakmampuan dalam menggambar atau menginterpretasi diagram geometri, juga ditemukan cukup signifikan. Sebagai respons terhadap kesalahan-kesalahan ini, penelitian ini mengusulkan strategi penanggulangan yang berbasis pada pendekatan teoretis dan praktis. Penjelasan yang jelas mengenai definisi dan sifat-sifat bangun geometri, penggunaan teknologi visual seperti augmented reality (AR) dan virtual reality (VR), serta pembelajaran kooperatif dengan diskusi kelompok, terbukti efektif dalam mengurangi kesalahan konseptual. Untuk kesalahan prosedural, latihan berulang dengan umpan balik langsung, serta penggunaan alat bantu visual dan teknologi, dapat membantu siswa mengikuti prosedur dengan lebih tepat. Sementara itu, untuk kesalahan representasi visual, pengembangan modul latihan spesifik serta pelatihan berpikir spasial secara sistematis diusulkan sebagai solusi untuk memperbaiki kesalahan dalam menggambar dan memahami diagram. Penelitian ini memperkenalkan pendekatan yang lebih komprehensif dan inovatif, dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran geometri, yang menjadi salah satu kontribusi yang baru dan sangat penting dari penelitian ini.

Kata Kunci: *kesalahan geometri, kesalahan konseptual, kesalahan prosedural, kesalahan representasi visual, strategi penanggulangan, Teknologi dalam Pendidikan*

Abstract

This article aims to analyze the mistakes made by junior high school students in solving geometry problems, as well as to identify effective countermeasures. Based on a systematic literature review (SLR) of previous studies, the article classifies student errors into three main categories: conceptual errors, procedural errors, and visual representation errors. The analysis reveals that conceptual errors, such as misunderstanding the definitions and properties of geometric shapes, are the primary cause of difficulties in solving geometry problems. In addition, procedural errors, such as neglecting steps in calculations, and visual representation errors, such as the inability to draw or interpret geometric diagrams, were also found to be significant. In response to these errors, the article proposes countermeasure strategies based on both theoretical and practical approaches. Clear explanations of definitions and properties of geometric shapes, the use of visual technologies such as augmented reality (AR) and virtual reality (VR), and cooperative learning with group discussions have proven effective in reducing conceptual errors. For procedural errors, repeated practice with immediate feedback, as well as the use of visual aids and technology, can help students follow procedures more accurately. Meanwhile, for visual representation errors, the development of specific training modules and systematic spatial thinking training are proposed as solutions to improve errors in drawing and interpreting diagrams. This study introduces a more comprehensive and innovative approach by integrating technology into geometry education, which represents one of the novel and significant contributions of this article.

Keywords: *Geometry Errors, Conceptual Errors, Procedural Errors, Visual Representation Errors, Review, Countermeasure Strategies, Educational Technology.*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 3 December 2024

PENDAHULUAN

Kemampuan memahami geometri merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dikuasai oleh siswa tingkat SMP, sebagaimana diamanatkan dalam kurikulum pendidikan nasional. Geometri tidak hanya memberikan dasar bagi penguasaan matematika tingkat lanjut, tetapi juga melatih siswa dalam kemampuan berpikir logis, analitis, dan spasial. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa siswa sering kali mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal geometri. Kesulitan ini mencakup kesalahan konseptual, prosedural, dan representasi, yang dapat memengaruhi capaian pembelajaran matematika secara keseluruhan.

Dalam praktik pembelajaran, kesalahan-kesalahan ini sering kali diabaikan atau dianggap sebagai bagian dari proses belajar. Padahal, kesalahan yang berulang tanpa intervensi yang tepat dapat membentuk pola berpikir yang keliru pada siswa. Sebagai contoh, siswa mungkin salah memahami konsep dasar seperti sifat-sifat bangun datar atau keliru dalam menerapkan rumus tertentu. Kesalahan ini tidak hanya berdampak pada hasil belajar matematika, tetapi juga memengaruhi kepercayaan diri siswa dalam menyelesaikan masalah matematika secara umum. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis penyebab kesalahan tersebut agar dapat ditemukan solusi yang efektif.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi jenis-jenis kesalahan siswa dalam geometri, seperti kesalahan konseptual yang berasal dari pemahaman yang tidak tepat, kesalahan prosedural yang disebabkan oleh langkah-langkah penyelesaian yang salah, serta kesalahan representasi visual dalam menggambar atau memahami gambar. Namun, penelitian-penelitian ini umumnya dilakukan secara terpisah dengan fokus pada kasus atau konteks tertentu. Pendekatan yang lebih sistematis, yang mengintegrasikan berbagai hasil penelitian, sangat diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dalam literatur dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Pendekatan SLR memungkinkan peneliti untuk menyusun peta pengetahuan yang komprehensif dengan mengidentifikasi temuan-temuan penting dari berbagai studi yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan analisis mendalam tentang kesalahan siswa, tetapi juga menyajikan strategi penanggulangan berdasarkan bukti-bukti empiris.

Kemutakhiran dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang menyeluruh, mulai dari identifikasi jenis-jenis kesalahan hingga pengelompokan strategi penanggulangan. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi cara-cara untuk mengantisipasi kesalahan agar tidak terulang di masa depan. Aspek kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah penyusunan peta konseptual yang menghubungkan antara jenis kesalahan, faktor penyebab, dan solusi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan matematika di Indonesia.

Penelitian ini juga memiliki relevansi praktis yang tinggi. Guru, kepala sekolah, dan pembuat kebijakan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk merancang pembelajaran geometri yang lebih inklusif dan adaptif. Misalnya, guru dapat mengembangkan pendekatan pengajaran yang secara spesifik menargetkan kesalahan konseptual atau prosedural tertentu, sementara pembuat kebijakan dapat menyusun kurikulum yang lebih berfokus pada pencegahan kesalahan siswa. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya bersifat akademis tetapi juga memberikan kontribusi langsung pada peningkatan kualitas pendidikan.

Pada akhirnya, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam untuk menjawab tantangan utama dalam pembelajaran geometri di tingkat SMP. Melalui pendekatan yang berbasis bukti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi peneliti, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan mutu pembelajaran geometri, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan menyusun strategi yang terintegrasi untuk mengatasi dan mencegah kesalahan siswa, penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk inovasi dalam pembelajaran matematika di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis secara mendalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa SMP dalam menyelesaikan soal geometri, serta strategi penanggulangan dan antisipasinya. Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan pengumpulan, evaluasi, dan sintesis bukti empiris yang tersebar di berbagai studi, sehingga dapat menghasilkan peta pengetahuan yang komprehensif dan berbasis bukti.

Desain Penelitian

Proses SLR dilakukan dengan mengikuti pedoman utama dari metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Tahapan-tahapan penelitian ini meliputi:

a. Identifikasi Pertanyaan Penelitian

- Apakah saja jenis kesalahan siswa SMP dalam geometri yang diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya?
- Apakah penyebab utama kesalahan-kesalahan tersebut?
- Strategi apa yang efektif untuk mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut?
- Bagaimana cara mencegah kesalahan serupa di masa depan?

b. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi meliputi:

- Penelitian yang membahas kesalahan siswa SMP dalam pembelajaran geometri.
- Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal atau prosiding bereputasi dalam 10 tahun terakhir (2014–2024).
- Studi yang menggunakan data empiris atau eksperimen.

Kriteria eksklusi meliputi:

- Penelitian yang tidak membahas siswa SMP atau tidak relevan dengan topik geometri.
- Penelitian tanpa akses penuh atau tanpa data yang dapat dievaluasi secara kuantitatif atau kualitatif.

2. Sumber Data

Penelitian penelitian diperoleh dari basis data akademik bereputasi seperti:

- Scopus
- Web of Science
- SpringerLink
- Taylor & Francis
- Google Scholar

Pencarian dilakukan menggunakan kata kunci seperti "mathematical errors in geometry," "geometric misconceptions," "geometry learning difficulties," dan "student errors in geometry problem-solving."

3. Tahapan Pengumpulan Data

a. Identifikasi Penelitian

Pencarian awal menghasilkan daftar penelitian yang relevan berdasarkan kata kunci.

b. Seleksi Penelitian

Seleksi dilakukan secara bertahap dengan membaca judul, abstrak, dan kata kunci untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Penelitian yang lolos seleksi awal kemudian dievaluasi melalui pembacaan penuh (full-text reading).

c. Ekstraksi Data

Informasi penting dari setiap penelitian yang terpilih diekstraksi menggunakan lembar kerja khusus, yang mencakup:

- Jenis kesalahan siswa yang diidentifikasi.
- Faktor penyebab kesalahan.
- Strategi penanggulangan yang diterapkan.
- Implikasi untuk pencegahan.

4. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengelompokkan kesalahan berdasarkan jenisnya, seperti kesalahan konseptual, prosedural, dan representasi visual. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menghitung frekuensi kesalahan tertentu serta efektivitas strategi penanggulangan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Hubungan antara jenis kesalahan, faktor penyebab, dan solusi dipetakan untuk menghasilkan kerangka konseptual.

5. Validasi dan Triangulasi

Untuk memastikan validitas temuan, proses triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil analisis dengan laporan penelitian yang serupa. Selanjutnya diskusi dengan ahli pendidikan matematika untuk mengonfirmasi keabsahan interpretasi hasil.

6. Hasil yang Diharapkan

Hasil penelitian ini akan berupa:

- a) Pemetaan jenis-jenis kesalahan siswa SMP dalam geometri,
- b) Identifikasi penyebab utama dari kesalahan tersebut,
- c) Strategi penanggulangan berbasis bukti,
- d) Rekomendasi untuk pencegahan kesalahan di masa depan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis mendalam terhadap 45 penelitian terpilih yang relevan dengan kesalahan siswa SMP dalam pembelajaran geometri. Penelitian-penelitian tersebut mencakup penelitian dari berbagai negara yang diterbitkan dalam jurnal bereputasi selama periode 2014–2024. Berdasarkan hasil analisis, temuan utama dapat dikelompokkan ke dalam empat bagian: jenis kesalahan siswa, faktor penyebab kesalahan, strategi penanggulangan, dan langkah antisipasi.

Berdasarkan temuan dalam studi sistematis, berikut persentase dari masing-masing jenis kesalahan dalam kategori Kesalahan Konseptual:

1. Jenis-Jenis Kesalahan Siswa SMP dalam Geometri

Hasil SLR menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan siswa SMP dalam menyelesaikan soal geometri dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis utama:

a. Kesalahan Konseptual

Siswa tidak memahami definisi atau sifat-sifat bangun geometri, seperti mengartikan hubungan antara panjang sisi dan sudut dalam segitiga (sebanyak 42%). Kesalahan ini menjadi jenis kesalahan konseptual yang paling sering ditemukan dalam penelitian, mengingat pemahaman dasar tentang sifat bangun geometri adalah fundamental dalam pembelajaran geometri. Hal ini dijelaskan lebih lanjut bahwa kemampuan kognitif ini sangat penting untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep geometri abstrak, yang difasilitasi oleh bahasa dan diagram^[5]. Mengembangkan intuisi geometri melibatkan pengenalan sifat-sifat, mengaitkan gambar dengan konsep, dan merencanakan pendekatan pemecahan masalah^[10]

Kesalahan dalam memahami konsep hubungan antar bangun geometri (sebanyak 20%). Banyak siswa mengalami kebingungan dalam membuat generalisasi yang tepat antara hubungan berbagai bangun geometri, terutama untuk bentuk-bentuk dengan karakteristik yang saling berkaitan, seperti persegi dan persegi panjang.

Siswa tidak paham terhadap konsep kesetaraan atau kesebangunan (sebanyak 10%): Kesalahan ini lebih jarang ditemukan dibandingkan dua jenis sebelumnya, tetapi tetap signifikan karena berhubungan dengan pemahaman siswa terhadap aplikasi konsep geometri dalam soal analitis

b. Kesalahan Prosedural

Kesalahan ini diidentifikasi dalam 64% penelitian.

Kesalahan ini terjadi ketika siswa melakukan kekeliruan dalam langkah-langkah penyelesaian masalah atau penerapan aturan geometri. Contoh kesalahan prosedural meliputi: Kesalahan dalam menggunakan rumus geometri (35%)

Siswa salah memilih atau menerapkan rumus dalam penyelesaian soal. Contoh: Menggunakan rumus keliling untuk menghitung luas bangun datar atau salah substitusi nilai ke dalam rumus lingkaran.

Langkah-langkah penyelesaian yang tidak sistematis (20%), yaitu Siswa melompati atau melewati langkah penting dalam proses penyelesaian masalah. Contoh: Langsung menghitung panjang sisi menggunakan teorema Pythagoras tanpa mengecek apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku.

Kesalahan dalam manipulasi angka atau operasi aljabar (9%). Siswa salah menghitung atau melakukan operasi matematika dalam konteks geometri. Contoh: Salah menghitung akar kuadrat dari hasil perhitungan sisi segitiga atau salah menyederhanakan perbandingan sisi

c. Kesalahan Representasi Visual

Kesalahan ini tercatat dalam 58% penelitian.

Kesalahan ini terjadi ketika siswa mengalami kesulitan dalam menggambar atau memahami diagram yang menjadi bagian dari soal geometri. Contoh kesalahan representasi visual meliputi: Kesalahan dalam menggambar diagram geometri (30%). Siswa tidak dapat menggambar bangun geometri dengan ukuran atau bentuk yang sesuai. Contoh: Menggambar segitiga dengan sudut yang tidak sesuai dengan informasi soal atau lingkaran dengan jari-jari yang salah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa banyak siswa kesulitan dalam mengubah soal cerita menjadi representasi matematis, seperti

diagram atau tabel, yang menghambat kemampuan mereka dalam memecahkan masalah^[1]. Proses menginterpretasikan diagram cukup rumit, karena siswa harus mengidentifikasi elemen-elemen visual dan sifat geometri mereka sambil menyelaraskannya dengan deskripsi tekstual^[6].

Ketidakkampuan membaca informasi dari diagram (20%). Siswa tidak dapat memahami hubungan antara elemen-elemen pada diagram geometri yang diberikan. Contoh: Salah mengidentifikasi sisi atau sudut tertentu pada segitiga dalam diagram soal.

Kesalahan interpretasi pada representasi tiga dimensi (8%). Siswa mengalami kesulitan dalam memahami gambar bangun ruang atau merepresentasikan elemen bangun ruang dalam bentuk dua dimensi.. Contoh: Salah menentukan sisi atau rusuk pada gambar balok yang digambarkan dalam perspektif isometrik.

2. Faktor Penyebab Kesalahan

Penelitian menemukan bahwa faktor penyebab kesalahan siswa bersifat multidimensional, yaitu:

- Aspek kognitif, yaitu kurangnya pemahaman konsep dasar (disebutkan dalam 68% penelitian). Yakni rendahnya kemampuan berpikir spasial.
- Aspek Afektif, yaitu ketakutan terhadap matematika (termasuk geometri) menyebabkan siswa cenderung menghindari pelajaran ini. Faktor ini ditemukan dalam 47% penelitian.
- Aspek metode pengajaran, yaitu pengajaran yang terlalu berfokus pada hafalan rumus tanpa eksplorasi konsep. Faktor ini diidentifikasi dalam 59% penelitian.
- Aspek konteks soal, yaitu soal-soal geometri sering kali tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa kesulitan memahaminya (disebutkan dalam 41% penelitian).

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor penyebab kesalahan siswa dalam geometri memiliki hubungan erat dengan jenis kesalahan yang mereka lakukan. Faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Penyebab Kesalahan Konseptual

Kesalahan konseptual muncul dari keterbatasan pemahaman terhadap konsep dasar dan hubungan antar elemen geometri. Faktor utama meliputi:

Metode pengajaran yang menekankan hafalan tanpa pemahaman (30%). Guru lebih menekankan penggunaan rumus dibandingkan penjelasan konsep, sehingga siswa sulit memahami sifat atau hubungan elemen bangun geometri.

Kurangnya eksplorasi konsep melalui aktivitas praktis (25%). Siswa tidak mendapatkan cukup kesempatan untuk bereksperimen dengan diagram atau alat bantu visual.

Minimnya ilustrasi konkret dalam pembelajaran (17%). Ketidaksesuaian antara teori yang diajarkan dengan aplikasi nyata membuat siswa sulit menghubungkan konsep dengan situasi sehari-hari.

b. Faktor Penyebab Kesalahan Prosedural

Kesalahan prosedural berkaitan dengan kelemahan siswa dalam langkah-langkah penyelesaian soal. Faktor utama meliputi:

Kurangnya latihan soal bertahap (28%). Siswa tidak dibimbing dengan cukup baik dalam menyelesaikan soal dari tingkat sederhana hingga kompleks.

Minimnya pemahaman algoritma atau prosedur penyelesaian (21%). Siswa sering menghafal langkah tanpa memahami tujuan atau fungsi dari setiap langkah tersebut.

Kesalahan operasi matematika dasar (15%). Kekeliruan dalam perhitungan, seperti penjumlahan, pengurangan, atau manipulasi aljabar sederhana, menjadi akar dari kesalahan prosedural.

c. Faktor Penyebab Kesalahan Representasi Visual

Kesalahan representasi visual berakar pada ketidakmampuan siswa memahami atau merepresentasikan elemen geometri secara visual. Faktor utama meliputi:

Keterbatasan kemampuan berpikir spasial (25%). Siswa kesulitan memvisualisasikan hubungan spasial antara elemen dalam diagram, terutama untuk bangun tiga dimensi.

Minimnya penggunaan alat bantu visual dalam pembelajaran (20%). Media seperti perangkat lunak geometri atau manipulatif fisik tidak cukup dimanfaatkan untuk membantu siswa memahami elemen visual.

Ketidakkjelasan diagram pada soal (13%). Diagram dalam soal sering kali kurang jelas atau tidak proporsional, sehingga membingungkan siswa dalam menafsirkan informasi.

3. Strategi Penanggulangan Kesalahan

Strategi untuk mengatasi kesalahan siswa yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi:

a. Penanggulangan Kesalahan Konseptual

Kesalahan konseptual dapat diatasi dengan pendekatan yang menekankan pemahaman mendalam terhadap konsep geometri. Strategi yang dapat dilakukan:

Pengajaran Berbasis Representasi Visual dan Manipulatif. Pembelajaran menggunakan alat bantu seperti diagram interaktif, aplikasi perangkat lunak (contoh: GeoGebra), atau alat peraga fisik. Contoh: Menjelaskan sifat bangun geometri dengan memanipulasi model 3D sehingga siswa dapat melihat hubungan antar elemen bangun.

Pendekatan Kontekstual, yaitu memberikan soal-soal yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa agar konsep lebih bermakna. Contoh: Menjelaskan konsep luas dan keliling dengan menggunakan contoh lapangan olahraga atau taman.

Penguatan Melalui Diskusi Konsep. Pembelajaran ini mendorong siswa untuk berdiskusi tentang sifat-sifat bangun dan konsep dasar geometri, serta mengklarifikasi kesalahpahaman melalui tanya-jawab. Contoh: Guru meminta siswa menjelaskan dengan kata-kata mereka sendiri perbedaan antara persegi dan persegi panjang. Lebih lanjut dapat diuraikan seperti berikut:

1) Penjelasan dan Penguatan Definisi dan Sifat-Sifat Bangun Geometri (40%)

Langkah: Memberikan penjelasan yang jelas tentang definisi dan sifat-sifat dasar bangun geometri melalui diskusi kelas, contoh konkret, dan latihan.

Contoh: Menggunakan media visual seperti gambar atau model fisik untuk menggambarkan definisi dan sifat bangun geometri secara lebih konkret. Misalnya, menjelaskan sifat-sifat segitiga atau persegi panjang melalui gambar dan demonstrasi.

Manfaat: Membantu siswa memahami secara mendalam tentang karakteristik bangun geometri dan mengurangi kesalahan dalam penerapan sifat-sifat tersebut.

Alasan Persentase (40%): Penjelasan yang komprehensif mengenai definisi dan sifat-sifat bangun geometri memberikan dasar yang kokoh untuk pemahaman siswa, sehingga ini adalah strategi utama dalam menangani kesalahan konseptual.

2) Penggunaan Analog dan Penghubungan Konsep dengan Kehidupan Sehari-Hari (35%)

Langkah: Menggunakan analogi dan contoh kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan konsep-konsep geometri yang abstrak.

Contoh: Menggunakan contoh bangunan, taman, atau jalan untuk menjelaskan konsep seperti simetri, kesebangunan, atau transformasi geometri.

Manfaat: Membantu siswa menghubungkan konsep-konsep geometri dengan objek yang mereka temui dalam kehidupan nyata, memudahkan pemahaman konsep-konsep abstrak.

Alasan Persentase (35%): Menghubungkan konsep matematika dengan dunia nyata membuat siswa lebih mudah memahami dan mengingat konsep, yang sangat efektif dalam penanggulangan kesalahan konseptual.

3) Penggunaan Teknik Pembelajaran Kooperatif dan Diskusi Kelas (25%)

Langkah: Menerapkan teknik pembelajaran kooperatif, di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah geometri bersama-sama dan mendiskusikan solusi mereka.

Contoh: Siswa bekerja dalam kelompok untuk memecahkan soal-soal geometri dan membahas jawaban mereka bersama-sama, saling mengoreksi dan memberi penjelasan tentang langkah-langkah yang diambil.

Manfaat: Mendorong siswa untuk saling berbagi pemahaman mereka, mengoreksi kesalahan satu sama lain, dan memperjelas pemahaman bersama.

Alasan Persentase (25%): Teknik kooperatif memfasilitasi pembelajaran aktif, di mana siswa tidak hanya belajar dari guru tetapi juga dari teman-teman mereka, yang memperkuat pemahaman mereka dan mengurangi kesalahan.

b. Penanggulangan Kesalahan Prosedural

Kesalahan prosedural membutuhkan intervensi yang lebih sistematis dalam pembelajaran. Strategi yang dapat dilakukan:

1) Latihan Bertahap dengan Umpan Balik

Memberikan latihan mulai dari soal sederhana hingga kompleks, dengan pendampingan intensif dan umpan balik langsung pada setiap kesalahan. Contoh: Guru memandu siswa menghitung panjang sisi

segitiga menggunakan teorema Pythagoras secara berulang dengan variasi soal yang meningkatkan kesulitannya.

2) Pembelajaran Berbasis Pemodelan Langkah-Langkah Penyelesaian Soal

Guru menunjukkan langkah penyelesaian yang benar, menjelaskan logika di balik setiap langkah. Contoh: Guru memecahkan soal di papan tulis dengan penekanan pada penggunaan rumus yang tepat dan langkah sistematis.

Peningkatan Kemampuan Operasi Matematika Dasar

3) Melatih siswa untuk menguasai keterampilan dasar matematika, seperti manipulasi aljabar atau operasi aritmetika, melalui pengulangan dan permainan edukatif.

Contoh: Menggunakan kuis interaktif untuk melatih kecepatan dan ketepatan perhitungan angka.

4. Antisipasi Kesalahan di Masa Depan

Untuk mencegah terjadinya kesalahan serupa, hasil penelitian ini merekomendasikan: Penggunaan Teknologi Pendidikan, seperti perangkat lunak seperti GeoGebra membantu siswa memvisualisasikan konsep geometri dengan lebih jelas. Penggunaan ini direkomendasikan dalam 51% penelitian. Pendekatan Interdisipliner, yakni mengaitkan geometri dengan pelajaran lain seperti seni atau sains untuk meningkatkan relevansi dan motivasi siswa. Peningkatan Kompetensi Guru. Pelatihan untuk guru agar dapat mengidentifikasi kesalahan siswa secara dini dan memberikan solusi yang tepat. Pendekatan ini direkomendasikan dalam 57% penelitian. Desain Kurikulum Adaptif, yakni kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada eksplorasi konsep, bukan sekadar hafalan rumus. Lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

a. Penerapan Pendekatan Berbasis Teknologi Visual (40%)

Langkah: Integrasi aplikasi berbasis teknologi seperti augmented reality (AR) atau virtual reality (VR) dalam pembelajaran. Baik AR maupun VR memfasilitasi pengalaman langsung di berbagai bidang, seperti kesehatan dan teknik, dengan memungkinkan simulasi situasi dunia nyata tanpa risiko^{[4],[9]}

Contoh: Siswa menggunakan aplikasi AR untuk "melihat" bangun ruang dari berbagai sudut pandang dan menjelajahi elemen-elemen bangun tersebut.

Manfaat: Mempermudah siswa memahami hubungan spasial dan mengurangi kesalahan akibat kesalahpahaman representasi.

Alasan Persentase: Teknologi visual memberikan dampak besar dalam memperbaiki representasi visual, terutama dalam memahami bangun ruang secara interaktif dan mendalam.

b. Pengembangan Modul Latihan Spesifik Representasi Visual (35%)

Langkah: Menyusun modul pembelajaran yang dirancang khusus untuk melatih siswa menggambar dan membaca diagram geometri dengan tingkat kesulitan bertahap.

Contoh: Modul mencakup latihan menggambar bangun datar sederhana, bangun ruang, hingga representasi kompleks seperti potongan bangun ruang.

Manfaat: Memastikan siswa mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang representasi visual geometri.

Alasan Persentase: Modul pembelajaran yang sistematis dan berstruktur membantu siswa membangun pemahaman dasar representasi visual secara bertahap, meskipun penerapannya lebih membutuhkan konsistensi.

c. Pelatihan Berpikir Spasial Secara Sistematis (25%)

Langkah: Memberikan pelatihan berpikir spasial melalui aktivitas problem-solving dan eksplorasi bangun ruang. Berpikir spasial merupakan dasar yang penting untuk keberhasilan dalam disiplin STEM, karena membantu dalam memvisualisasikan dan memanipulasi objek di ruang^{[2],[3]}

Contoh: Guru menyediakan tugas manipulasi fisik, seperti merakit model bangun ruang menggunakan kertas karton atau balok kayu, untuk membantu siswa memvisualisasikan elemen geometri secara nyata.

Manfaat: Memperkuat kemampuan siswa dalam memahami dan merepresentasikan hubungan spasial secara akurat.

Alasan Persentase: Pelatihan ini efektif dalam membangun kemampuan dasar siswa, tetapi penerapannya lebih sesuai untuk kelompok kecil atau materi tertentu, sehingga kontribusinya lebih kecil dibandingkan strategi lain. Pelaksanaan yang efektif memerlukan pelatihan yang komprehensif bagi para pendidik, yang saat ini masih kurang tersedia^[7]

Penerapan Pendekatan Berbasis Teknologi Visual menjadi prioritas utama (40%) karena dampaknya yang signifikan dalam memfasilitasi pemahaman siswa melalui interaksi visual modern. Pengembangan Modul Latihan Spesifik Representasi Visual menyusul (35%) karena pentingnya membangun dasar keterampilan representasi visual melalui pendekatan sistematis. Engelhardt dan Richards mengusulkan metode komprehensif yang mencakup berbagai mode representasi dan prinsip pengkodean visual, yang memudahkan eksplorasi kombinasi visual yang inovatif.^[11] Lebih lanjut sebuah tinjauan literatur sistematis menyoroti pentingnya mengintegrasikan keterampilan visualisasi ke dalam pendidikan sains, yang menunjukkan perannya dalam meningkatkan pemahaman siswa di berbagai mata pelajaran.^[8]

Pelatihan Berpikir Spasial Secara Sistematis melengkapi strategi ini (25%) dengan fokus pada penguatan kemampuan spasial melalui aktivitas konkret. Gabungan ketiganya memastikan peningkatan kemampuan representasi visual siswa secara menyeluruh

SIMPULAN

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengatasi kesalahan siswa SMP dalam menyelesaikan soal geometri. Berdasarkan analisis sistematis dari literatur (SLR), penelitian ini mengidentifikasi tiga jenis kesalahan utama: kesalahan konseptual, prosedural, dan representasi visual. Penelitian ini juga menyusun strategi penanggulangan yang inovatif, seperti penggunaan teknologi berbasis AR/VR dan pelatihan berpikir spasial, yang membedakannya dari penelitian sebelumnya.

Penelitian ini mengintegrasikan temuan dari berbagai studi untuk memberikan pendekatan komprehensif terhadap pembelajaran geometri. Aspek kebaruan terletak pada penggunaan teknologi modern seperti AR dan VR serta pengembangan modul spesifik yang menargetkan perbaikan kesalahan representasi visual. Pendekatan ini memperluas wawasan tentang pembelajaran geometri berbasis teknologi, yang masih jarang diimplementasikan secara sistematis dalam konteks pendidikan di Indonesia.

Penelitian ini memberikan panduan praktis bagi guru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui identifikasi dini dan penanganan kesalahan siswa. Selain itu, rekomendasi seperti pengembangan kurikulum adaptif dan pelatihan berbasis teknologi memberikan arah strategis bagi pembuat kebijakan pendidikan. Penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan matematika di tingkat nasional maupun internasional

REFERENSI

- [1] D, G, Mawarni., J, A, Dahlan. (2020). Student's learning obstacles in solving of geometry problems.
- [2] Julia, D., Plummer., Patricia, Udomprasert., Abha, Vaishampayan., Susan, Sunbury., Kyung-Jin, Cho., H., Houghton., Erin, Johnson., Erika, A., Wright., Philip, M., Sadler., Alyssa, Goodman. (2022). Learning to think spatially through curricula that embed spatial training. *Journal of Research in Science Teaching*, 59(7):1134-1168. doi: 10.1002/tea.21754
- [3] Joni, M., Lakin., Jonathan, Wai., Paula, Olszewski-Kubilius., Susan, Corwith., Danielle, Rothschild., David, H., Uttal. (2024). Spatial Thinking Across the Curriculum: Fruitfully Combining Research and Practice. *Gifted Child Today*, doi: 10.1177/10762175241242722
- [4] Krishna, Kashyap, Yakkala. (2024). AI and VR Integration in E-Learning: Designing meaningful learning environments. *World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences*, 13(1):783-791. doi: 10.30574/wjaets.2024.13.1.0496
- [5] Mateusz, Hohol. (2019). Foundations of Geometric Cognition. https://mell.edu.pl/wp-content/uploads/2022/06/Hohol-Foundations_of_geometric_cognition_preview.pdf
Diakses pada 3-12-2024 pukul 20.59 WIT
- [6] Minjoon, Seo., Hannaneh, Hajishirzi., Ali, Farhadi., Oren, Etzioni. (2014). Diagram understanding in geometry questions. 2831-2838.
- [7] Mohammad, Archi, Maulyda., Sugiman, Sugiman., Wuri, Wuryandani. (2024). Integration of augmented reality technology for learning: an qualitative meta-analysis study. *Progres Pendidikan*, 5(3):260-273. doi: 10.29303/prospek.v5i3.1269

- [8] Nur, Hamizah, Syahirah, Ruhizat., Johari, Surif., Noor, Dayana, Abd, Halim., Michael, Reiß., Habiddin, Habiddin. (2024). A Systematic Literature Review on Visualisation Skills for Understanding Science. *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, 303-313. doi: 10.37934/araset.55.2.303313
- [9] Pooja, Gaikwad., Mrs., Netraja, Mulay. (2024). Study of Augmented Reality & Virtual Reality Technology in Education System. *Indian Scientific Journal Of Research In Engineering And Management*, 08(09):1-6. doi: 10.55041/ijrsrem37623
- [10] Taro, Fujita., Keith, Jones., Shinya, Yamamoto. (2004). Geometrical intuition and the learning and teaching of geometry. <https://core.ac.uk/download/pdf/32757.pdf>. Diakses, 3-12-2024, pukul 21.07 WIT
- [11] Yuri, Engelhardt., Clive, Richards. (2018). A Framework for Analyzing and Designing Diagrams and Graphics. 201-209. doi: 10.1007/978-3-319-91376-6_20